

XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI VILOYAT IQTISODIYOTINING ISTIQBOLLARI

Boymuradov G'iyosiddin, Qazaqboyev Saxob

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universitetining
Jizzax filiali talabalari

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali viloyat iqtisodiyotining istiqbollarini o'rganadi. Xizmat ko'rsatish sektori, iqtisodiyotning dinamik rivojlanishida muhim o'rin egallab, yangi ish o'rinlari yaratish va mahalliy biznesni rag'batlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Maqolada xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar, mavjud muammolar va istiqbolli tarmoqlar tahlil qilinadi. Shuningdek, viloyat iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlash uchun zarur strategiyalar va innovatsion yechimlar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: xizmat ko'rsatish sohasi, iqtisodiyot, rivojlantirish, viloyat, istiqbollar, ish o'rinlari, mahalliy biznes, innovatsiyalar, strategiyalar, barqaror o'sish.

Mintaqada iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish muhim o'rin tutadi. Bu nafaqat yalpi milliy mahsulotni (YaIM) oshirish, balki yangi ish o'rinlarini yaratish, aholi turmush darajasini oshirish va infratuzilmani yaxshilashga ham xizmat qilmoqda. Quyida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali mintaqa iqtisodiyotining istiqbollarini keltirilgan:

1. YaIM o'sishi va iqtisodiy o'sish:

- Xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi ishlab chiqarish hajmi va bozorda taklifning oshishiga olib keladi.
- Xizmatlar taklifining o'sishi mintaqa daromadlarining oshishiga va natijada yalpi ichki mahsulotning o'sishiga yordam beradi.
- Xizmatlar iste'molining ortishi iqtisodiyotning transport, savdo va ishlab chiqarish kabi boshqa tarmoqlari faoliyatini ham rag'batlantiradi.

2. Yangi ish o'rinlarini yaratish:

- Xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi sog'liqni saqlash, ta'lim, turizm, axborot texnologiyalari va boshqalar kabi turli sohalarda yangi ish o'rinlari yaratilishiga olib keladi.
- Xizmat ko'rsatish sohasining kengayishi turli mutaxassislarni talab qiladi, bu esa ishsizlikni kamaytirish va aholi bandligi darajasini oshirishga yordam beradi.

3. Hayot sifatini yaxshilash:

- Xizmat ko'rsatish va servis sohasining rivojlanishi aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish, yuqori saviyada ta'lim, madaniy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazish,

bo'sh vaqtini o'tkazish kabi keng ko'lamli xizmatlardan foydalanish imkonini bermoqda.

- Ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish aholi turmush darajasini oshirish va farovonligini oshirishga xizmat qilmoqda.

4. Innovatsiyalar va raqamlashtirishni rag'batlantirish:

- Xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi innovatsiyalarni rag'batlantirish va yangi texnologiyalarni joriy etishga yordam beradi.

- Xizmat ko'rsatish sohasini raqamlashtirish ko'rsatilayotgan xizmatlarning qulayligi va samaradorligini oshiradi, shuningdek, hududning raqamli iqtisodiyotini rivojlantirishga xizmat qiladi.

5. Investitsiyalarni jalb qilish:

- Xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi mintaqani sarmoyadorlar uchun yanada jozibador qiladi, chunki u tadbirkorlik uchun qulay shart-sharoit yaratib, foyda olish salohiyatini oshiradi.

- Xizmat ko'rsatish sohasiga sarmoya kiritish hududning ijtimoiy-iqtisodiy infratuzilmasini rivojlantirishga xizmat qilmoqda, bu ham investorlarni jalb qilmoqda.

6. Barqaror iqtisodiy o'sish:

- Xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi mintaqa iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish va uning ayrim tarmoqlarga qaramligini kamaytirishga yordam beradi.

- Xizmatlarning xilma-xilligi bozor sharoitlarining o'zgarishi sharoitida mintaqaning iqtisodiy o'sishi barqarorligini ta'minlaydi.

7. Hududning raqobatbardoshligini oshirish:

- Xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi sifatli xizmatlar ko'rsatish, sayyohlar va investorlarni jalb etish orqali hududning raqobatbardoshligini oshiradi.

- Xizmatlar sifati va ularning mavjudligini oshirish mintaqaga raqobatchilardan ajralib turishga, ko'proq mijozlar va sarmoyalarni jalb qilishga yordam beradi.

Umuman olganda, xizmat ko'rsatish va servis sohasini rivojlantirish viloyat iqtisodiyotini rivojlantirish, yalpi ichki mahsulotning o'sishiga hissa qo'shish, yangi ish o'rinlari yaratish, aholi turmush sifatini yaxshilash, innovatsiyalar va raqamlashtirishni rag'batlantirish, investitsiyalarni jalb etish va ko'paytirishda muhim o'rin tutadi. mintaqaning raqobatbardoshligi. Biroq, bu istiqbollarga erishish uchun ma'lum bir mintaqaning xususiyatlari va ehtiyojlariga muvofiq xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish uchun samarali boshqaruv va strategik rejalashtirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Папирян Г.А. Экономика туризма. –М.: Экономика, 2015. –284 с.
2. Norchaev Asatullo. Changes and Opportunities at Tourism Infrastructure //Asian journal of Technology & Management Research, Volume: 9 Issue: 01, 2019, India, ISSN-2249-0892.

3. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология, практика. –М.: Финпресс, 2013. –288 с.
4. Гостиничный и туристический бизнес. //А.Д.Чудновский. –М.: Эксмо, 2014. –550 с.
5. Alieva M.T. Assessment of the development potential of the tourism industry in Uzbekistan.// Journal of Management Value & Ethics Jan.-March 19,Vol.9 No.1,India ISSN-2249-9512.
6. Абидова Д., Жўраева Н. Региональные туристические ресурсы. Учебное пособие.–Т.: Иқтисодиёт, 2021. –228б.
7. Saloxitdinov, SHERZOD FARXODOVICH, and Mirazim Mirsaidov. "TA'LIM MAJMUINI BOSHQARISH VA MEHNAT BOZORI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH BORASIDAGI XALQARO TAJRIBALAR." (2024).
8. Saloxitdinov S., Sardor I. O 'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O 'SISHNI TA'MINLASH YO 'NALISHLARI //Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization: International Scientific and Practical Conference. – 2024. – Т. 7. – С. 22-25.
9. Салохитдинов Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИЛАРИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ОМИЛЛАР //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 115-121.
10. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 466-473.
11. Farxodovich S. S. INSON KAPITALINING RAQAMLI RIVOJLANISHINI VAHOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 36-45.
12. Салохитдинов Ш. Ф., Ўғли Н. А. Д. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ ОМИЛЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 18. – С. 983-987.
13. Farxodovich S. S. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM XIZMATLARI SIFATINING ASOSIY OMILLARINI VAHOLASH //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 20. – С. 446-450.
14. Isomiddinov S. O 'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH BORASIDAGI ISHLAR: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13928919> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 3-6.
15. Isomiddinov S. JIZZAXDA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14506994> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 31-34.